

DOI: 10.5281/zenodo.7462726

Nume românești în inscripții parietale din biserica Sf. Sofia a Novgorodului (sec. XI – XIV)

Romanian names in parietal inscriptions from the church of Novgorod's St. Sofia (11th -14th cent.)

Vlad D. GHIMPU

Rezumat:

În rezultatul studierii inscripțiilor parietale din biserica Sf. Sofia a orașului Novgorod, putem formula unele raționamente esențiale pentru istoria și cultura românilor din această perioadă. Astfel, am atestat în orașul Novgorod ca trăitori în parohii locuitori români încă din timpul evului mediu timpuriu. Ei au fost reliefați atât după numele caracteristice ale unei epoci romanice timpurii, cât și prin trăsături românești ale perioadei medievale, cunoscute din acte documentare. Prin specificul scrisului scurt al unor însemnări de rugăciune sgrafitate, lângă chipul unor sfinți sau în alte locuri din biserică, am evidențiat nume românești, cât și unele forme lingvistice tipice ale unor vorbitori de limbă romanică și română.

Cuvinte-cheie:

sgraffito, nume românești, Novgorod, catedrala Sf. Sofia, alfabet românesc preslavon.

Abstract:

As a result of study of wall inscriptions from the Saint Sophia Cathedral in Novgorod, autor formulates some significant arguments on the history and culture of the Romanians of this period. Thus, we can state that in Novgorod, in its parishes, the Romanian population had lived since the early Middle Ages. It was attested by the characteristic names of the early Romanic era, as well as from the Romanic features of the late Middle Ages, known from documentary sources. According to specifics of the brief graffiti inscriptions with pleas for

intercession left near the images of saints or in other places in the churches, Romanian names were attested, as well as some typical linguistic forms of the Romanic language, moreover, religious appeals to the saints with Romanian vocatives.

Keywords:

graffiti, Romanian names, Novgorod, Saint Sofia Cathedral, pre-Slavic Romanian alphabet.

Interesul pentru studierea inscripțiilor sgrafitate pe pereții din biserica Sf. Sofia din Novgorodul statului kievean, apoi centrul cnezatului rusesc de sine stătător, a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea. Catedrala Sf. Sofia din Novgorod, construită în anul 1050, reprezintă, în rând cu altele, una din cele mai vechi biserici din Rusia Kieveană. Studiarea sgrafitelor începe după ieșirea lor la iveală în cadrul unor restaurări sau cercetări arheologice și cu primele publicări ale unora la începutul secolului al XX-lea. Din numărul impresionant de sgraffito,

Figura nr. 1. Mențiune cu Nan Voine. Endorsement with Nan Voine

lăsate de diferiți oameni, cunoscători de carte, care frecventau biserica, ei mai semnau cu diferite doleanțe, adesea, menționând și numele, ca un adaus suplimentar de participare la liturghia creștină. În cea mai mare parte textele-sgraffito au constituit un fond de negative ale unor fotografii și desene, culese de mai mulți cercetători. Publicarea în ansamblu a acestora și analiza lor a realizat-o Albina Alexandrovna Medânțeva (Альбина Александровна Медынцева)¹. Importanța lor constituie un interes istoric și lingvistic aparte, ca de la o categorie de oameni creștini, pioși, inclusiv valoros pentru noi și prin atestarea de nume romanice și străromânești.

Inscripția nr. 7. «(С)ТРАНЬНЫН ГРЕШЕНЪН НАНЪ ВОНН(Е)» (fig. 1). Scriere combinată cu glagolitică (al doilea cuvânt), restul, Nan, autoarea îl credea Ian, scris din greșeală Nan7, însă, împreună cu numele de familie Voine, apropiat de Voi-

¹ Медынцева А. М. Древнерусские надписи новгородского Софийского собора XI-XIV века, Moscova, Nauka, 1978.

nea, exprimă ambele un prenume și un nume românesc. Nan întâlnit și în Kiev². **Nr. 11.** «(C)TEΦANЪ YΛZ EΓΔ(Υ) (Π)CΠXЖ CTЖЮ COΦHЮ». Stefan a scris când a zugrăvit Sf. Sofia. **Nr. 12.** «ΓH ΠOMOZH PAΓOY CBOEMOY CTΕΦANЪ Y(ΛZ) HΓΔ(Υ) ЖE ΠC(IXЖ) CTOYЮ COΦHЮ ΓH HZBAIBH M(A) (Ω).....CTH CEA. Dne, miluiește robul tău Stefan. A scris când a zugrăvit Sf. Sofia. Dne, izbăvește-mă... (cuvânt fragmentar) de înfumurare. **Nr. 13.** «B ΠOM(Ε)NOBENHE CTΕΦANЪ YΛZ». Ca pomenire, Stefan a scris. **Nr. 14.** Lângă un chip de om desenat, îmbrăcat cu haine de călugăr, este o altă inscripție: «CTΕΦANЪ». Gr. Stefanos, apoi Stefan creștin și românescul mai târziu, Ștefan, în Rusia a devenit Stepan. Toate aceste numele lăsate în diferite locuri ar fi aparținut meșterului zugrav Stefan din anul pictării Sf. Sofia în 1109. **Nr. 16.** „MHCΩYΛH ABΔATH YZ”. Micula Iavdiata a scris. Micula – Micul, considerat unul din ajutorii de zugrav. Micul, prin Ńicul, popular, cu «Ń» moale (cf., gn – francez, champagne, și italian-montagna), alături de Nicu(l) + terminația „ă”, hipocoristic din Nicolae românesc, ultimul întâlnit, de asemenea, s-au contopit în Rusia, luând sensul ultimului (Nikolai).

Nr. 19. «CЄЖHРЪ». Nume slav Sejir, și următorul. **Nr. 21.** «ΔΩANЪ AMHNЪ CЄЖHPE YAH». Ioan. Amin. Sejire a scris. Gr., lat Ioanes, amin (aminъ), Sejire, nume necunoscut, dar cu terminația în „e” la nominativ, de influență românească. Mijlocul secolului al XI-lea. **Nr. 22.** „ΓHΓH CZ CЄЖHРЪMЪ BЪ BЪΔHЪ”. Gaga cu Sejir în primejdie. Autoarea îl presupune pe Gaga să fi fost prescurtat de la Gheorghe, neîntâlnit în alte acte, totuși, în limba română așa se imită sunetul găștelor³, deci putea fi o poreclă. **Nr. 23.** «ΠO PЖCЯЛHAX(Z) BЪTOPЖЮ HЪΔHΛЮ...». După Rusalii, a doua săptămână... Rusalii, sărbătoare creștină, coincide practic cu cea antică romană din anotimpul de înflorire Rosalia și provine din limba latină, cu evoluția în limba română. **Nr. 47.** «CMOΛЬKO HHHЪKHHHYЪ». Nume și prenume, Smolko Ninkinici. Numele ar fi de la Nin, Ninco. Adus de români – Ninul, Nineasa, marital femeiesc, și Ninici la noi⁴.

² Высоцкий С. А., *Средневековые надписи Софии Киевской* (По материалам граффити XI – XVII вв.), Kiev, Naukova Dumka, 1976, nr. 198.

³ DEX. Dicționarul explicativ al limbii române, București, 1998, pp. 408.

⁴ Constantinescu N. A. Dicționar onomastic românesc, București, 1963, pp. 119 ; Gonța A. I., *Documente Documente privind istoria României. A, Moldova, veacurile XIV- XVII (1384-1625)*. Indicele numelor de persoane, București, 1995, pp. 517.

Nr. 55. «МНКОУЛѦ ПЪСАЛЪ». Micula – Micul a scris. **Nr. 60.** «БЪГЪ(Ц)Ѧ ГРЪШЪН(Ъ)Н». Bogoșă păcătosul. Bogoș, Boguș, Buhuși, medieval și până astăzi⁵, (<buhă). **Nr. 61.** «ДЪМНТРЪ». Domitr (Dumitru). **Nr. 62.** «(ГН) ПОМОЪН РАБЪ СВОЕМ(Ъ) ѠСОДОРОЖ ГРЪШЪНЪМЪ ѦМННЪ». Dne, ajută robul tău Feodor păcătosul. Amin. În loc de аминь. **Nr. 61.** «ГН ПОМ(О)ЪН РАБОВУ СВОЕМОУ ЛАЗОРЕВН». Dne, ajută robul tău Lazor, medieval la noi⁶. **Nr. 65.** «(ПЛ)Ъ КОШЪВНЛ(НЦ) УСТВРЪТЪЖ НЕДѦЛЮ (ПО ВЪЗДВНЖН(Н))». În Novgorod a existat fluctuația lui „Ц” cu „Ч”: A scris Coșuvilici în a patra săptămână de la Înălțarea Sf. Cruci. Coșuvil, are litera „u”, după rădăcina coș, ce ar fi putut forma numele Coșul, cu articolul hotărât – ul, contaminat în limba rusă. **Nr. 72.** «ПЕТРНЛО У ПЪЛЪ». Petrilo a scris. Sec. XII. Petrilo, nume romanice, asemenea cu Chirilo, Gavriilo sau Danilo, existent evoluat în evul mediu, Petrilă⁷, și astăzi, rămas ca nume de familie. **Nr. 75.** «ПАЛАДН ЕПНСКОПЪ КОУКОУЛЬ КЪНН» (fig.2). Atestând astfel inscripția, autoarea a reapreciat-o greșit, după noi. În loc de ПАЛАДН, credea că trebuia scris ПОЛАДН – a se împăca, a se înțelege; iar КОУКОУЛЬ ar însemna куколь, împreună cu ultimul cuvânt – haină de cuniță. Prin termenul episcop inscripția este data-

Figura nr. 2. Paladi episcop. Bishop Paladi

tă înainte de mijlocul secolului al XII-lea, când în Novgorod apare deja ierarhul cu titlul de arhiepiscop. În realitate, considerăm noi, aici sunt nume românești, era vorba de Paladi episcopul (<gr. Paladias) și Cucul Kuni care a scris, alt personaj cu nume (porecle) mixte. În teritoriile noastre primii episcopi sunt atestați la 1228⁸, în Rusia mai devreme, alt argument că românii s-au dus încolo creștini și, probabil, cu ierarhi proprii. Ca exemplu, la monumentul arheologic Sobari (Soroca) s-a descoperit o bisericuță episcopală,

5 Gonța A. I., *op.cit.*, pp.77,86.

6 Gonța A. I., *op. cit.*, pp. 377-380.

7 Gonța A. I., *op.cit.*, pp. 561

8 Teodor D. Gh., *Creștinismul la est de Carpați. De la origini și până în secolul al XIV-lea*, Iași, Ed. Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, 1991, pp. 46, 64.

datată în secolele VI-VII⁹.

Nr. 114. «ВѢСНЛІЕ ПСЛЪ». Vasilie a scris. Vasilie la nominativ. **Nr. 123.** «ΓΕΩΡΓΗΕ ΥΨΛ». Gheorghie a scris. Și Vasilie, și Gheorghie (tot la nominativ), ambele se prezintă ca nume cu terminația „ie”, specifică românilor. **Nr. 132.** «(ГН) ПОМОЖН РѢБЪ СОМѢ ФЛЪ(К)ѢТЪ». **Nr. 133.** «ФЛЪРѢТЪ ГН ПОМО(Ж)Н РѢ...». Ambele inscripții, nr. 132 și nr. 133, sunt scrise de aceeași mână, susține autoarea, dintre cele mai vechi în Sf. Sofia, optând în definitiv pentru ambele cu numele „Florat”, după al doilea mai clar redat, și afirmă (într-adevăr), nume nespecific, nici pentru slavi, nici pentru ruși, – dar românesc, Florat, după sens, considerat de noi. **Nr. 142.** «ДАНЪ УЛЪ ХЖ(Δ)Н ГРЕΥΕΝЪ». Dan a scris, păcătosul, grecen, grecul. Dan, forma scurtă a lui Danilo (posibil, și a lui Daniil-Daniel, biblic), s-a răspândit pe larg în Rusia, medieval la noi¹⁰, adus de români, la care există până astăzi. Grecen, nu-i exclus să fi venit din sud cu numele românesc Grecu(l), tradus apoi în grecen. Însă aici remarca noastră ar propune o altă variantă interpretativă – „Dan rău păcătosul”, în loc de grecen, greșen. Greșen se încadra întocmai genului tematic în care s-a scris. **Nr. 143.** «(ΠΕ)ΤΡЪ ПСѢЛЪ ОСТРОМНРЪ (Δ)НІАКЪ ІМН(НЪ)». **Nr. 144.** «(ΠΕ)ΤΡЪ ПСѢЛЪ (ОС)ТРОМНРЪ ДІАКЪ». Ambele se traduc: Petr (Piotr) a scris, diacul lui Ostromir. De interes cuvântul Amin și diac (gr. diacos), aduse de români. În special, evoluția din slava veche a lui (Δ)НІАКЪ, ca influență a scrierii romanice, și schimbarea lui pe teren slav, ДІАКЪ,, care va continua până la дьяк. **Nr. 145.** Mai multe persoane au băut din «ЛІГЪВНЦІА, lagovița, vas împletit cu viță pe dinafară, care s-ar fi pronunțat de la leagoviță, ca expresie românească.

Nr. 146. «ВЪ РОУГѢ ОСЕНЪСЪ : Є: КОУНЪ І ВЕСНОУСЪ КОУН(Ъ)». În (pentru) „Rugă” în toamna asta 5 kune, iar primăvara ... cune. Ruga, rugăciune (lat. rogare), plata pentru biserică. **Nr. 152.** «СТЕФАНЪ ПЪСЛЪ СТРАСТНЪН НЪДЪЛЪ ВЪ ПОНЕДЪЛЪНКЪ». Stefan (<gr. Stefanos) a scris luni în săptă-

⁹ Ghimpu V. D., *Biserici paleocreștine din spațiul românesc în evul mediu timpuriu*, în Tyragetia s.n. X/1, 2016, pp. 303-314; Ghimpu V., *O biserică de zid din secolele VI-VII de la monumentul arheologic Sobari (Soroca)*, în Magazin Bibliologic. Revistă științifică și bibliopraxiologică, Chișinău, 2021, nr. 1-2, pp. 141-152.

¹⁰ Gonța A. I., *op.cit.*, pp. 143-144.

mâna patimilor. Sec. XI-XII. **Nr. 154.** «ГЪЛѢБЕ УЪ грѣшѣНОН». Glebe a scris, păcătosul. Sec. XI-XII. Numele Gleb la nominativ, cu influența terminației românești în „e”. **Nr. 161.** «ГН ПОМОЦН РАБОУ СВОЮМОУ ГЕРМАНУ»». Dne, ajută robul tău German (< lat. Germanus). **Nr. 163.** «ГН ПО(МО)ЦН РАБОУ ЕМОУ - А(НЕ)ГѢ». Prima jumătate a secolului al XII-lea. Autoarea n-a deslușit numele, nicicum. După interpretarea noastră scrie: „Dne, ajută robul tău Aneg” (Oneg), mai nou azi, rar întâlnit, Oneagă, prin Oneacă, Onică, diminutiv din Onea sau transformat din Onică. Mai jos de aceasta, altă inscripție fragmentară: – **Nr. 164.** «...НѢЛЪ ПС» (fig. 3) Sec. XI-XII. Negol a scris. Negol – Negul, Neagu(l) astăzi. **Nr. 171.** «ГЕУР(Г)ЮВ СННЪ». Fiul lui Gheorghie. Sin se găsește în actele noastre slavone, dar și românești, cu sens de fiu¹¹.

Figura nr. 3. Sgraffito cu Aneg și Negol. Graffiti with Aneg and Negol

Nr. 173. «(Г)Н ПОМО(Ц)Н РА(Б)ОУ СВОЮМОУ ВАСНЛНѢ». Dne, ajută robul tău Vasilii. Declinat, Vasilii se sfârșește în -нѢ, cu diftongul romanic (i) ”iu” în loc de „Ю”, cu o interpretare specială, dată de С. А. Высоцкий în Kiev, provenind dintr-un alfabet deosebit de al slavilor¹². **Nr. 181.** „ПНСКЪЛЕ УЛЪ”. Piscole a scris. Piscole, are articolul hotărât –ol. Probabil este cuvântul Piscul asimilat, în plus, cu terminația românească „e” la nominativ, după articolul hotărât, ca un adaus în mediul rus. **Nr. 182.** «САТѢ СОФНЕ ПОМ(Н)ОУН РАБѢ СВОЕ(ГО) ННКОЛОУ НС КЪЕВѢ...». Sfântă Sofie, miluiește robul tău Nicola din Kiev... Vocabular românesc, Sf. Sofie, Nicola nume romanic, din < lat.

¹¹ Constantinescu N. A., op. cit., pp. 147; *Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea*, Bucucurești, 1979, pp. 107.

¹² Высоцкий С. А. *Средневековые надписи Софии Киевской*, nr. 141.

Nicolas, gr. Nicolaos, l-am avut mai rar în evul mediu, dominat de Nicolae¹³.

Nr. 193. «**Н**ОИМЪ **У**Л(Ъ) СЪ **И**ВРАМОМЪ ВЪ ЛЕТ... 6674 (1166)». Ioachim a scris cu Avram în anul 1166. Ioachim e mai specific românilor¹⁴, care au avut Iakim (ЯКИМ). **Nr. 207.** «ГН ПОМОЗН РАБОВУ СВОЕМОУ ТОУДОРОУ СЪБЫСЛВН(У)ОУ **И**МННО». Dne, ajută robul tău Tudor Sbâslavici. Amino. Tudor, nume românesc, autoarea A. A. Medânțeva explică terminația lui „Amino”, prin fluctuația neregulată a lui „7” (ier7) cu „O”. Dar asta mai înseamnă susținerea în continuare a sunetului inițial „O” al lui ier (7), iar pe de altă parte, noi o înțelegem (auzim) și ca o afirmare a unei sonorizări romanice.

Nr. 208. «**О** СТЫ ПЕТРЕ ПРОСТН **Ї**ДЯЖЬ ВСЕ ЕЛНКО ТН СЪГРЕШНО РА(Б)ОУ СВОЕМ(ОУ) ГРНГОРН **И**МННО». Oh, Sf. Petre, iartă și scapă-mă de tot ce am greșit, robul tău Grigorii. Amino. Vocativ românesc cu „e”, Petre și amino romanic. Petre a fost atestat pe un vas de ceramică cu litere grecești în Dobrogea, în sec. IX-X¹⁵. **Nr. 209.** «**О** СТЫ ПЕТРЕ ПРОСТН Н **Ї**ДЯЖЬ В(СЕ) ЕЛНКО ТН СЪГРЕШ(Н)ХЪ РА(Б)ОУ СВОЕМОУ МНХАНЛОУ **И**МНЪ». Oh, Sf. Petre, iartă și scapă-mă de tot ce am greșit, Mihail. Amin. Petre și amin, de expresie românească. Vocativul Petre, ca alte vocative românești cu „e”, își are originea în limba latină, transmis apoi prin romanici și slavilor¹⁶. **Nr. 212.** «(Т)ОУТЄКІ **У**ЛО ТВЕРЕДАУЕ СПРОТКІ РАДЪКО». I jum a sec. al XIII-lea. Primul cuvânt autoarea îl vedea „тут”, aici, a(u) scris... După mine, Tuteca e un nume (poreclă), de la tută¹⁷, tont, prost, mut; „tut” este și în rusă”, тут – dud¹⁸, oricum, sufixul pare românesc. Cu diminutiv: Tuteca-Tutică a scris: Sirotca, Tverdeace, Radco (sau Radoco, cf. în continuare). **Nr. 216.** Inscripție: «РАДОКОВО». Radocovo, sec. XIII. A(al) lui Radoc. Forma Ra-

¹³ Moldova în epoca feudalismului, documente slavo-moldovenești (veacul XV – întâiul pătrar al veacului XVII, vol. I, Chișinău, 1961, pp. 10; Gonța A. I., op.cit., pp. 515.

¹⁴ Gonța A. I., op.cit., pp. 307.

¹⁵ Rădulescu A. Un atestat străromânesc de la Capidava, în Pontica, III, Constanța, 1970, pp. 255-274.

¹⁶ Корлэтяну Н. Г., Исследование народной латыни и ее отношений с романскими языками, Moscova, 1974, pp. 12, 169; Coteanu I., Morfologia numelui în protoromână (româna comună), București, 1969, pp. 92-94.

¹⁷ DEX. Dicționarul explicativ al limbii române, București, 1998, pp. 1122.

¹⁸ Constantinescu N. A., op. cit., pp. 394.

doc asemănătoare cu Răduc, din Rodion, adus de români, după gr. Rodios (din insula Rodos)¹⁹. **Nr. 223.** «(Т)ОУΔΟΡ --- Ὁ ΜΟΛΙΑΕ --- στκ СОΘΗΗ ОУГРΗ(Н)ИЦЪ ГРѢПГАНЮЮ РОУКО(Ю)». Tudor Ugrinici. Sec. XII-XIII. Tatăl lui Tudor s-ar fi numit Ugrin, Unguru(l), cum la unguri nu erau așa prenume, putea fi vreo poreclă probabil. **Nr. 226.** «ПѢВЪЛЪ ПЪС(Ѧ)ЛЪ». ПавѦ, Pavol, a scris, medieval la noi Pavâl²⁰. **Nr. 227.** «ΛΙΖΥΚΕ Ψ». Лазке писал, scrie autoarea. Însă evidența ne sugerează numele Lazoche, plauzibil de la Lazor, diminutivat și cu terminația „e” la nominativ, de expresie românească. Lazor (Lazăr), astăzi i s-ar spune ca hipocoristic Lazoche, Lăzuche, Lăzucă, din Lăzurică (paralele, Dumitrache, Petrache, Costache ș.a.). **Nr. 228.** «ГН ПОМОЗН Р(Ѧ)БОУ СВО(Е)МОУ КОЗМѢ ФМННЪ». Sec. XI-XIII. Dne, ajută robul tău Cozma. Amin. Cozma (<gr. Kosmas), amin, scrise românește.

Nr. 235. «...Н ПО(М)ОЗ(Н) РѦ(Б)ОУ СВ(ОЕ)МОУ ФЕОДРОУ РѦ(Б)ОУ СВО(Е)МОУ. ВѦСНЛНОУ. «ГН ПОМОЗ(Н) РѦ(Б)ОУ (С)ВОЕМОУ (В)ѦСНЛНУ». Cum se susține, două inscripții sgratitate de aceeași mână, una dedesubt la alta. (1) (Dne), ajută robul tău Feodor și robul tău Vasilii. (2) Dne, ajută robul tău Vasilii. Autoarea nu le-a datat, însă ele par a fi destul de vechi. În aprecierea generală pusă de autoare la capitole, secolele XI-XIII, iar după noi mai restrânsă, în secolele XI-XII, asemenea cu inscripții de acest fel din Kiev. Aici atragem atenția la declinarea în amândouă cazurile a lui Vasilii – (1)ВѦСНЛНОУ și (2)ВѦСНЛНУ, unde avem același diftong romanic „iu”, în loc de liera „ю”, preluat din altfel de scriere mai veche, cu origini din secolele VI-VII, și evidențiată de S. A. Vâsoțkii în Kiev²¹, după noi dintr-un alfabet preslavon, prezumtiv românesc²². **Nr. 243.** «... (М)ОЗ(Н) РѦБОУ СВ(ОЕ)МОУ Λ(Ѧ)ΖΟΡΕВН»; (Dne), ajută robul tău Lazor, existent și medieval²³. **Nr. 245.** «ΔΟΜΑΝЪ ΝΑ Π... ΓΝЪ» (fig. 4). Inscriptie fragmentară cu numele lui Doman. Sec. XIII. Numele Doman, adus de români, era răspândit în Rusia, documentar, în scrieri pe coajă

¹⁹ Constantinescu N. A., *op. cit.*, pp. 139.

²⁰ Gonța A. I., *op. cit.*, pp. 539-540

²¹ Высоцкий С. А. *Средневековые надписи Софии Киевской*, pp. 141.

²² Ghimpu V. D. *Un alfabet prezumtiv românesc elaborat în secolele VI-VII*, în „Lectura și scările”/ Biblioteca Națională a Republicii Moldova, culegere de articole, vol. II, Chișinău, 2021, pp. 94-104.

²³ Gonța A. I., *op. cit.*, pp. 377-380.

Figura nr. 4. Doman... a scris. Doman ... wrote

de mesteacă, inclusiv în toponimie, Доманино, Домановъ²⁴. Este un nume dat după ziua de naștere cu noroc, domenica în latină, apoi transformat în Duman, Dumana, probabil, la noi sub presiunea bisericii a rămas la vite, co-respuzător, după ziua a șaptea, denumită mai târziu duminică. A avut paralele în Kiriakos grecesc, apoi, s-a transmis și la slavi – Nedelea. Nr. 250. « СѦА БЦ(Ѧ) (П)ОМ(О)ЗН МН ГРѢШЪНОУМОУ ПРИПЛА(Ю)ЩОУМОУ КЪ ТЕБѢ ПОДЪ КРОВЪ ТВ(ОН) СТЫ ГОУРНЕ С(Н)МОНЕ... ПИВЛОВ» (fig. 5). Sf. Maica Dnului, ajută pe mine păcătosul, căzut sub adăpostul tău sfânt. Gurie, Simone, Pavel. Gurie la nominativ, românesc, Simone cu expresie nefirească în rusă la terminația “e”, de asemenea, influență românească în mediul rus. Sfârșit de secol XIII – începutul sec. al XIV-lea.

Figura nr. 5. Gurie și alții. Gurie and others

²⁴ Ghimpu, V. D. *Lăcașuri creștine și izvoare medievale necunoscute ale românilor*, Chișinău, Tyragetia-Destin, 2017, pp. 121, 201; НПК.У, 1915. *Новгородские писцовые книги. Указатель к первым шести томам (I-VI)*, Petrograd, 1915.

Concluzii. În rezultatul studierii inscripțiilor parietale din catedrala Sf. Sofia a Novgorodului, autorul a reușit să extragă mai multe elemente ale prezenței romanice și străromânești în acest oraș, cu date specifice din istoria evului timpuriu, lipsă în pământurile românești din cauza penuriei de izvoare documentare. Aceste dovezi de onomastică românească și forme de limbă romanice vor constitui o contribuție importantă la cunoașterea trecutului strămoșilor noștri.

SCRIS ÎN BAZA PROIECTULUI INSTITUȚIONAL: 20.80009.0807.43.